

পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের আত্মহত্যা : একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা শুভনীল চৌধুরী

গত ১৫ বছর সময়কালে সারা দেশে ২ লাখের বেশি কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন ঋণের ফাঁদে পড়ে ও চূড়ান্ত কৃষি সঙ্কটের কারণে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে এ বিষয়ে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না এবং শুধুমাত্র দূরবর্তী রাজ্য থেকে সংবাদ আসত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা রাজ্যের গ্রামীণ জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। গত ৮ মাসে ৫৩ জন কৃষক রাজ্যে আত্মহত্যা করেছেন মুখ্যত ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে ও ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার কারণে। প্রথম হলো, রাজ্যের কৃষকদের আকস্মিক চূড়ান্ত সঙ্কটের ব্যাখ্যা কী হতে পারে। সমস্যা উপলব্ধি করতে হলে সারা দেশের কৃষিক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে জাতীয় প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন।

নয়া উদারনীতি ও ভারতে কৃষি সঙ্কট

নয়া উদারনৈতিক নীতিসমূহ অনুসরণ করার ফলশ্রুতিতে ভারতে কৃষিক্ষেত্রে চরম দুর্দশা নেমে এসেছে। ১৯৯১ সালে জনগণের উপর নয়া উদারনৈতিক নীতিসমূহ চাপিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কৃষিক্ষেত্রে সরকার তার ভূমিকা হ্রাস করতে শুরু করে। অগণিত পথে এই নীতি রূপায়ণ করার কাজ চলতে থাকে। প্রথমত, সারা দেশে সর্বমোট সৃষ্ট পুঁজির অংশ হিসেবে কৃষিক্ষেত্রে সর্বমোট সৃষ্ট পুঁজির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে এই হার ছিল ১৫.৪ শতাংশ, যা ১৯৯০-৯১ সালে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৯.৯ শতাংশ ও ২০০৯-১০ সালে দাঁড়িয়েছে ৭.৭ শতাংশ। এর থেকে এটাই মূলত বুঝতে পারা যাচ্ছে যে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ মারাত্মক হ্রাস পেয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের এই মারাত্মক হ্রাস পাওয়ার শীর্ষে আছে কৃষিক্ষেত্রে সরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগ হ্রাস। যদি আমরা কৃষিক্ষেত্রে সরকারী সর্বমোট সৃষ্ট পুঁজির শতকরা হার তুলনা করি সমগ্র অর্থনীতিতে সৃষ্ট সর্বমোট পুঁজির অংশ হিসেবে তাহলে দেখা যাবে, ১৯৮০-৮১ সালের ১৭.৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯০-৯১ সালে হয়েছে ৭.১ শতাংশ এবং পরবর্তীতে ২০০৮-০৯ সালে তা আরও হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৯ শতাংশ। কৃষিক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগের এই হ্রাস পাওয়া আরও একটি পরিসংখ্যান থেকে বুঝতে পারা যায়। তা হলো, নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মোট পরিকল্পনা বরাদ্দের মধ্যে ৪.৯ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। যা দশম পরিকল্পনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩.৯ শতাংশ এবং একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা আরও হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩.৭ শতাংশ। কৃষিক্ষেত্রে এরকম

সার্বিক সরকারী বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সমপরিমাণে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়নি। পরিণতিস্বরূপ, সারা দেশে কৃষিক্ষেত্রে সামগ্রিক বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে এত পরিমাণে বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ার কারণে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির হারে মারাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্নলিখিত সারণিতে দেশে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে :

সারণি ১: বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	বৃদ্ধির হার
৮ম পরিকল্পনা (১৯৯২-৯৭)	৪.৬৯
৯ম পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)	২.০৬
১০ম পরিকল্পনা (২০০২-০৭)	২.২
১১তম পরিকল্পনা (২০০৭-১২)	৩.০

সূত্র : পরিকল্পনা কমিশন

কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হারে এই নিম্নমুখীনতার কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, ২০০৯-১০ সালে জিডিপি-র মাত্র ১৪.৬ শতাংশ ছিল কৃষিক্ষেত্রের অংশ। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকার শ্রমশক্তির ৬৭.৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৭.৫ শতাংশ যুক্ত ছিল ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জিডিপি-র উচ্চ হার বৃদ্ধি ও কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও, উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যর্থ হচ্ছে অ-কৃষিক্ষেত্রে শ্রমশক্তিকে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে। সুতরাং, কৃষিক্ষেত্র বরাবর নিম্ন আয় ও দারিদ্র্যের আধার হিসেবেই থেকে যাচ্ছে।

সারা দেশে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিপণ্যের ব্যবসাকে উদারীকরণ করেছে কৃষিপণ্যের শুষ্ক হ্রাস করার মধ্য দিয়ে এবং কৃষিজাত পণ্য আমদানির অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে। এর ফলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে ভারতের কৃষকসমাজ বিশ্ব পণ্য বাজারের মূল্য প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হয়েছে। অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কেলালা ও মহারাষ্ট্রে যে সকল কৃষক আত্মহত্যা করেছেন তাঁদের বৃহৎ অংশই হলেন কেলালার ভ্যানিলা, কফি প্রভৃতি পণ্য উৎপাদক কৃষক আর মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাঁরা হলেন তুলা চাষী। ২০০০ সালের প্রারম্ভে এই সকল পণ্যের মূল্য বিশ্ববাজারে মারাত্মক হ্রাস পাওয়ার কারণে এই অংশের কৃষকদের কৃষিকাজে আয় কার্যত ধসে যায়, যা এদের মধ্যে অনেককে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। যদি এই কৃষকরা বিশ্ববাজারের মূল্য ওঠানামার সন্মুখীন না হতেন, তাহলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হতেন না।

অন্যদিকে, কৃষিক্ষেত্রে ভরতুকির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে, বিশেষত সারে ভরতুকির পরিমাণ মারাত্মক হ্রাস পেয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে ৬১২৬৪.২৯ কোটি টাকা সারে ভরতুকি দেওয়া হয়েছিল। যদিও, ২০১১-১২ অর্থবর্ষে, মাত্র ৪৯৯৯৭.৬৭ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি, কয়েকটি সারের মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ করা হে.ছে, এই অত্যাবশ্যিক কৃষি উৎপাদন সামগ্রীর মূল্যে অতিরিক্ত উর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও, সরকার কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবা হ্রাস করেছে, যা পুনরায় কৃষকদের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে।

এগুলি সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। নিম্নের সারণিতে ধান ও গমের প্রকৃত উৎপাদন মূল্য দেখানো হয়েছে।

সারণি ২: ধান ও গমের প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির হার

সাল	ধান	গম
১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৯২-৯৩	— ০.১৩	— ১.৯৬
১৯৯৪-৯৫ থেকে ২০০৬-০৭	১.৯২	১.৯৬

সূত্র : কৃষিমূল্য নীতি, খামারের লাভজনকতা ও খাদ্য নিরাপত্তা : ধান ও গমের একটি বিশ্লেষণ, এস মহেন্দ্র দেব, চন্দ্রশেখর রাও, কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল কস্টস অ্যান্ড প্রাইসেস (সি এ সি পি)

নোট: মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি কুইন্টাল ধান/গম উৎপাদন ব্যয় হিসেবে।

উপরের সারণি থেকে এটা পরিষ্কার যে, উদারনীতির পথ চলা শুরু হওয়ার পরবর্তী সময়কালে, ভারতে দুটি প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির প্রাথমিক কারণ হলো কৃষি কাজে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি। লোকসভায় ২০-০৮-২০১১ উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকার জবাব দিয়েছিল – “২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ সালের মধ্যে (জুলাই, ২০১১ পর্যন্ত) কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় প্রধান সামগ্রী ও উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে পাইকারি মূল্য সূচক অনুসারে (ডব্লু পি আই), সারে ২২.২ শতাংশ, কীটনাশকের ক্ষেত্রে ১০.৭ শতাংশ, ডিজলে ৩২ শতাংশ, ট্রাক্টরে ২৯.৮ শতাংশ এবং পাম্প ও সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর ক্ষেত্রে ৩২.০ শতাংশ। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১ সময়কালের মধ্যে ১^৫ বিভিন্ন শস্যের বীজের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ১৩.৫ শতাংশ থেকে ৫৫.৫ শতাংশ পর্যন্ত।

কৃষিকাজে ব্যবহৃত সামগ্রীর এই মারাত্মক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে কেন্দ্রীয় সরকার অনুসৃত নীতিসমূহের কারণে, যা গুরুত্বপূর্ণ ভরতুকিগুলি ছাঁটাই করেছে এবং সারের মতো কৃষিকাজে ব্যবহৃত সামগ্রীর মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ করেছে। কৃষি উৎপাদন ব্যয় এত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে কৃষিকাজকে লাভজনক রাখবার ক্ষেত্রে একমাত্র পথ হলো ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এম এস পি) বৃদ্ধি করা। কিন্তু এম এস পি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সকল কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে তা কার্যকরী হয় না। সুতরাং এরকম কৃষি উৎপাদন ব্যয়ের সর্বাঙ্গিক বৃদ্ধির কারণে দেশের কয়েক লক্ষ কৃষকের জীবন ও জীবিকার উপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে বাধ্য।

এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিকাজ চালাতে হচ্ছে। যদিও, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যখন উপরিলিখিত বিষয়গুলি ভারতে সক্রিয় ছিল, সেই সময়কালে সারা দেশে কয়েক হাজার কৃষক আত্মহত্যার পথ গ্রহণ করলেও, পশ্চিমবঙ্গে কোনো কৃষককে সেই পথ গ্রহণ করতে হয়নি। তাহলে বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কী এমন ঘটলো যে গত ৭-৮ মাসে হঠাৎ করে কৃষকরা ব্যাপক সংখ্যায় রাজ্যে আত্মহত্যার পথ গ্রহণ করছেন? পশ্চিমবঙ্গের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাক।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি পরিস্থিতি

২০১১ সালের অক্টোবর মাস থেকে, ৫৩ জন কৃষক পশ্চিমবঙ্গে আত্মহত্যা করেছেন। এই ৫৩ জন কৃষকের মধ্যে বেশিরভাগই হলেন গরিব বা প্রান্তিক কৃষক এবং তাঁদের কয়েকজন গরিব খেতমজুর। এই কৃষকদের বেশিরভাগই হলেন ধান ও আলু চাষী, যাঁরা তাদের জমি চাষ করার জন্য ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ফসলের লাভজনক মূল্য না পাওয়ার কারণে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েন যা শোধ করার কোনো উপায় তাদের ছিল না। হতাশা ও সামাজিক লাঞ্ছনার শিকার হয়ে তাঁরা নিজেদের জীবন শেষ করতে বাধ্য হন।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের আত্মহত্যার ধরনের সঙ্গে, অন্যান্য রাজ্যে এ ধরনের আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়া ও লাভজনক দাম না পাওয়ার বিষয়ে সাযুজ্য থাকলেও, একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যটি হলো এই যে, এ সকল কৃষকরা বেশিরভাগই হলেন খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী কৃষক যেমন ধান ও আলু উৎপাদক।

খাদ্যশস্যের উৎপাদনকারী কৃষক হওয়ার কারণে, তারা বিশ্ব বাজারে কৃষিপণ্যের মূল্য ওঠা নামার অনিশ্চয়তার হাত থেকে অনেকটাই সুরক্ষিত, যা দেশের হাজার হাজার তুলা বা কফি উৎপাদক কৃষককে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ধান উৎপাদকদের ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এম এস পি ঘোষিত হয়, যা অন্তত তত্ত্বগতভাবে ধরে নেওয়া হয় যে শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যয় সুনিশ্চিত করবে তাই নয়, তাছাড়াও সামান্য কিছু মুনাফা যোগ করবে কৃষকদের স্বার্থে। যদিও, ধান উৎপাদক কৃষকরা রাজ্যে আত্মহত্যা করছেন এই বাস্তবতা চূড়ান্ত সরকারী ও নীতিগত ব্যর্থতাকেই চিহ্নিত করে। আলু উৎপাদক কৃষকদের ক্ষেত্রে, আলুর অতিরিক্ত ফলন হলে বাজারে আলুর দামে ধস নামার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু অতীতে সরকারী হস্তক্ষেপের কারণে এ ধরনের পরিস্থিতি সামলানো গেছে। আলু উৎপাদক কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন এই ঘটনা পুনরায় সরকারী ও নীতিগত ব্যর্থতাকেই তুলে ধরে যা এ ধরনের মূল্যস্তরে ধস নামার মতো ঘটনাকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ।

এম এস পি-র সমস্যা

সারা দেশের সঞ্জেই, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও ধান উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭-০৮ সালে যেখানে প্রতি হেক্টর জমিতে ধান উৎপাদনের ব্যয় ছিল ২৮১৪১ টাকা তা ২০০৮-০৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৩০৪৬ টাকা। ২০১১-১২ সালে সি এ সি পি-র হিসেবে অনুমার প্রতি হেক্টরে ধান উৎপাদন ব্যয় ৩৮৮৬৮ টাকা ছুঁয়েছে।^১ সুতরাং, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পরিসংখ্যান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গেও ধান উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। যদি আমরা এই ব্যয়কে প্রতি কুইন্টাল হিসেবে পরিবর্তন করি, তাহলে ২০১১-১২ সালের পরিসংখ্যান দাঁড়ায় প্রতি কুইন্টাল ধানে ৮৯৬ টাকা।^১ এই প্রেক্ষাপটে, রাজ্যে যেভাবে চাল সংগ্রহ এবং এম এস পি প্রদান করা হয়েছে সেক্ষেত্রে বহু জ্বলন্ত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমেই এম এস পি-র বিষয়ে লক্ষ্য করা যাক। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতি কুইন্টাল চালের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ধার্য হয় ১০৫০ টাকা। এছাড়াও বামফ্রন্ট সরকার প্রতি কুইন্টালে ৫০ টাকা বোনাস ঘোষণা করে। যাতে কৃষকরা প্রতি কুইন্টাল চালের দাম ১১০০ টাকা হারে পেতে পারেন। বর্তমান বছরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি কুইন্টালে এম এস পি ঘোষণা করেছে ১০৮০ টাকা। কিন্তু বর্তমান টি এম সি নেতৃত্বাধীন সরকার কৃষকদের জন্য কোনো বোনাস ঘোষণা করেনি। এর ফলে, কৃষকরা গত বছরের থেকে কম দামে চাল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই, প্রাথমিকভাবে, মূল্যের বিচারে কৃষকদের অবস্থা গত বছরের চেয়ে খারাপ, যদিও তাদের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা যে কোনো অর্থনীতির কৃষিক্ষেত্রে ঋণের সমস্যার জন্ম দিতে বাধ্য।

এই সমস্যা যদিও শুধুমাত্র কৃষকদের নিম্নহারে প্রকৃত এম এস পি প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কৃষকরা এই এম এস পি তখনই পাবেন যখন সরকার তাদের থেকে চাল সংগ্রহ করবে। এই প্রসঙ্গে, বর্তমান সরকারের পারদর্শিতা শুরুর সময়কালে ছিল জঘন্য। ২০১১ সালের ২০শে জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্য সরকার ২-১১ লাখ মেট্রিক টন চাল ও ৫৭৩৫৫ টন ধান সংগ্রহ করেছে। সামগ্রিকভাবে, ২০১১-১২ সালে, পশ্চিমবঙ্গে চাল সংগ্রহের পরিমাণ হলো ১২-৬৬ লাখ মেট্রিক টন, যা সরকার ঘোষিত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ২০ লাখ মেট্রিক টন চালের থেকে কম। গত বছর, রাজ্য সরকার মোট ৪-৫৫ লাখ মেট্রিক টন চাল ও ১১-৭৬ লাখ টন ধান সংগ্রহ করেছিল, যেখানে রাজ্যে সর্বমোট ১৩-১০ লাখ টন চাল সংগৃহীত হয়েছিল।^১ গত বছরের তুলনায় এটা পরিষ্কার যে, বর্তমান সরকারের সংগ্রহ অনেক কম।

সরকারী সংগ্রহমাত্রায় নিম্নগতির কারণ কোনোভাবেই এটা নয় যে ধান/চাল উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। বরং, সমস্যা হলো এটাই যে, বর্তমান বছরে ধানের ব্যাপক ফলন হয়েছে। এত বিপুল উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে, কৃষকদের থেকে সরকারের ধান ক্রয় করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি, কারণ সরকারী অনুপস্থিতির সুযোগে, খোলা বাজারে ধানের বিক্রয়মূল্যে ধস নামতে পারে যা কৃষকদের চরম দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দেবে। কিন্তু, এখানেই সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে কৃষকদের থেকে পর্যাপ্ত সংগ্রহ না করার মধ্য দিয়ে। যা হয়েছে তা হলো, সরকার কয়েকটি চালকলকে কৃষকদের থেকে ধান সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু এইসব চালকলগুলি কৃষকদের মূল্য প্রদানে অহেতুক দেরি করেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা চেকে মূল্য প্রদান করেছে যা আবার বাউঙ্গ করেছে। শুদামে বাড়তি শস্য জমে থাকার কারণে, কৃষকরা বাধ্য হয়েছেন অভাবী বিক্রি করতে। এর পরিণতিতে চালের মূল্য হ্রাস পেয়েছে এবং শস্য উৎপাদনে কৃষকের বিনিয়োগ থেকে কোনো আয়ের সম্ভাবনা খারিজ হয়ে গেছে। কিছু কৃষক মূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনায় তাদের শস্য বিক্রয় পর্যন্ত করতে পারেননি। অন্যদের ক্ষেত্রে, অভাবী বিক্রির কারণে, চালকলের পক্ষ থেকে তাদেরকে এম এস পি-র চেয়ে কম মূল্য প্রদান করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, এটা পরিষ্কার যে, কৃষকরা তাঁদের ঋণের শর্তপূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতেও পারছেন না যা তাঁদেরকে আত্মহত্যার মতো চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে।

কৃষকদের থেকে চাল সংগ্রহে শুধুমাত্র চালকলগুলির উপর ভরসা করার নীতির সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের সংগ্রহ নীতির স্পষ্ট ফারাক রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থাগুলিকে, গ্রামীণ সমবায়গুলি এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে নিয়োজিত করতো কৃষকদের থেকে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যে। এর দ্বিমুখী সুবিধা ছিল। প্রথমত, এ ধরনের বিকেন্দ্রীকৃত সংগ্রহ নীতির কারণে, কৃষকদের শস্য নিয়ে দূরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না চালকলগুলিকে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়ত, স্বনির্ভর গোষ্ঠীসমূহ ও পঞ্চায়েতের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অন্তরঙ্গতা থাকার কারণে সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি নিরূপণ তুলনামূলক সহায়ক হতো। বিকেন্দ্রীকৃত সংগ্রহ নীতির এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। এর পাশাপাশি, টি এম সি নেতৃত্বাধীন সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করেছে। পরিণতিস্বরূপ, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এড়িয়ে গ্রামাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে আমলাতন্ত্র হস্তক্ষেপ করেছে, অথচ তারা প্রকৃত সমস্যার পটভূমি থেকে অনেক দূরে রয়েছে।

আলু ও পাটচাষীদের দুর্দশার কাহিনী একইরকম। পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল প্রতি কুইন্টাল ১৬৭৫ টাকা। যদিও মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সহায়ক মূল্য ৪০০ টাকা বৃদ্ধি করার জন্য চিঠি লেখেন, কিন্তু জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া যাতে রাজ্যে কৃষকদের থেকে পাট ক্রয় করার জন্য সংগ্রহ কেন্দ্রে চালু করে তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর দাবিতে কর্ণপাত করেনি এবং জে সি আই সংগ্রহ কেন্দ্রও চালু করেনি। ফলস্বরূপ, কৃষকরা তাঁদের ফসলের অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য হন এবং অবশেষে তা স্থানীয় মহাজনদের থেকে ও ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল ঋণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। আলু চাষীদের দুর্দশার কাহিনীও একইরকম: আলুর ব্যাপক ফলনের কারণে এবং মূল্য হ্রাস রোধে রাজ্য সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে, আলুর দাম প্রতি কেজি ২০ পয়সাতে নেমে আসে, যার ফলে কৃষকরা তাঁদের বিনিয়োগের কোনো ফেরত লাভ করতে পারেননি।

এন আর ই জি এ প্রকল্পে হতাশাজনক ফলাফল

রাজ্যে কৃষকদের ও খেতমজুরদের এ ধরনের সমস্যার সামনে, জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প গ্রামীণ জনগণের কাছে কিছুটা স্বস্তি আনতে পারতো। কিন্তু এক্ষেত্রেও সরকারের সাফল্য সন্তোষজনক নয়। আর্থিক বছরে (২০১১-১২), ৮৬৯.২ লাখ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে মোট ব্যয় হয়েছে ১৯৬৮৯৪.৮৭ লাখ টাকা। গত আর্থিক বছরে (২০১০-১১), ১৫৫৩.০৮ লাখ শ্রমদিবস সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল যেখানে মোট ব্যয় হয়েছিল ২৫৩২৪৬.১৩ লাখ টাকা। বর্তমান বছরে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে গড়ে মাত্র ১৯.৯টি শ্রমদিবস সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, যেখানে সংস্থান হচ্ছে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান। এটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। শুধুমাত্র অরুণাচল প্রদেশ এন আর ই জি এ প্রকল্পে এর চেয়ে কম শ্রমদিবস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।^১ অন্য ভাবে বললে, বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে এন আর ই জি এ প্রকল্পের সাফল্যের সঙ্গে তুলনা করলে, টি এম সি নেতৃত্বাধীন সরকার হতাশাজনক ফলাফল করেছে। একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে লেখা চিঠিতে, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, এন আর ই জি এ প্রকল্পে রাজ্য সরকারের সাফল্য হতাশাব্যঞ্জক।

কৃষি সমস্যা মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকার রাজনৈতিক অর্থনীতি

এখানে একটা সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে, কেন সরকার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি কৃষকদের দুর্দশা মোচনে এবং একটা অস্বীকারের মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে, যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেনি। এই সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে, তৃণমূল কংগ্রেসের সামাজিক শ্রেণীভিত্তির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২০০১ সালে যখন বামফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয় তখন তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের ধনী শ্রেণীর ৪৫.৭ শতাংশ সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়।^২ টি এম সি-র পক্ষে ধনীদের উচ্চহারে ভোটের সমর্থন সেই সময়, যখন বামফ্রন্ট পর পর নির্বাচনে জয়লাভ করেছে, এটাই প্রমাণ করে যে ধনীরা সব সময় টি এম সি-কে সমর্থন জানিয়েছে এবং এটাই তাদের মূল সমর্থনভূমি। এটা অনস্বীকার্য যে টি এম সি ২০১১ সালের নির্বাচনে গরিব ও নিম্ন আয় সম্পন্ন মানুষদের (৪৮ শতাংশ) বিপুল অংশের সমর্থন লাভ করেছিল যখন তারা নির্বাচনে জয়ী হয়। কিন্তু এর সঙ্গে তারা ধনীদের মধ্যেও ভোটের হার ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে সমর্থ হয়েছিল।^৩ যেহেতু ধনী ও গরিবদের স্বার্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী, সুতরাং উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সমর্থন অটুট রাখা অসম্ভব। কিন্তু যখন টি এম সি-র নির্বাচনী ভবিষ্যৎ স্বপ্নকার ছিল সে সময় ধনী সম্প্রদায় তাদের সমর্থন যেভাবে উজাড় করে দিয়েছিল টি এম সি-র পক্ষে, তা থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিস্তবান শ্রেণীর মানুষজন তাদের নির্ভরযোগ্য মিত্র। এই কারণে, যদিও টি এম সি নেত্রী বহু কৃত্রিম বামপন্থী বক্তৃতার আশ্রয় নিচ্ছেন, কিন্তু বাস্তবের মাটিতে, সরকার ভয়াবহ কৃষি সঙ্কট মোকাবিলায় ব্যর্থ হচ্ছে।

বিস্তবানদের সঙ্গে টি এম সি-র আঁতাতের ঘৃণ্য প্রতিমূর্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। ১৩ই মে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর থেকে, সারা রাজ্যজুড়ে লাগাতার বর্গাদার (ভাগচাষী) ও প্রান্তিক কৃষকদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। দীর্ঘ কয়েক দশকের সংগ্রামের ফলে অর্জিত কৃষকের জমি বহু জায়গায় পূর্বতন ভূমির মালিকরা পুনর্দখল করছে। কৃষকসভার পরিমিত হিসাব অনুসারে, ৫২৭ জন কৃষকের প্রায় ১০০০ একর রায়ত জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, ৪৭০০ জন পত্নী শ্রমিককে ২৭০০ একর জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে, ৩৭১০ জন বর্গাদারকে ১৫৮৭ একর জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে এবং ১৪০২৫ জন কৃষককে আইনত শ্রান্ত জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়াতে কৃষকরা তাদের নিজেদের জমি

থেকে জোর করে উৎখাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে পুলিশ গুলি চালায়। ভূস্বামী ও ধনী কৃষকরা গ্রামবাংলায় কৃষকদের উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে ভূমিসংস্কারের সাফল্যকে নস্যাত্য করে দেওয়ার লক্ষ্যে। টি এম সি ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে তা আজ বাস্তব। টি এম সি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেই এই শ্রেণীর মানুষরা তাদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারের আশায় সচেষ্ট হয়েছে। এই সময়কালে গ্রামীণ ধনীদের মনোভাব হলো যে সরকার তাদের রক্ষা করবে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ হলো আরও একটি উদাহরণ যা প্রমাণ করে যে, কীভাবে সরকার ধনী ও ক্ষমতাসালী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় সক্রিয়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের কাছে গণতন্ত্র ও ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত। টি এম সি নেতৃত্বাধীন সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারা এ সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এড়িয়ে গিয়ে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করবে আমলাতান্ত্রিক পথে বিডিও-র কার্যালয় থেকে। যদিও এটা শুধুমাত্র হিমশৈলের চূড়া। এর প্রকৃত কারণ হলো যে, তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে রাজ্যে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম স্তব্ধ করে দিতে। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলেছেন যে, তিনি পঞ্চায়েতের 'অরাজনৈতিক' নির্বাচন চান, যা আদতে পঞ্চায়েতের গণতান্ত্রিক জীবনীশক্তিকে হরণ করার লক্ষ্যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ।

কৃষক আত্মহত্যার ঘটনায় সরকারের নিষ্ক্রিয় থাকা ও তাকে অস্বীকার করার বিষয়টি উদ্ভূত হয় এই বাস্তবতা থেকে যে, টি এম সি-র মূল সমর্থনভূমি আক্রান্ত হয়নি। যদিও এমন যুক্তি দেওয়া হতে পারে যে, টি এম সি কৃষক সমস্যার বিষয়ে জনগণকে সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছে। সুতরাং এটা বলা ঠিক নয় যে তাদের মূল ভিত্তিভূমি আক্রান্ত নয়। যদিও এটা সত্য যে, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের বিষয়গুলি বামফ্রন্টের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়েছিল, তবে এটাও সত্য যে, টি এম সি নেতৃত্বাধীন সরকার আজ পর্যন্ত কোনো কৃষক স্বার্থবাহী নীতি ঘোষণা করেনি। সিঙ্গুরে জমি ফেরতের ফলে এক ক্ষুদ্র অংশের কৃষক লাভবান হবেন, যারা সম্ভবত দীর্ঘ আইনী লড়াইয়ের পরে জমি ফেরত পেতে পারেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা সরকারের পক্ষ থেকে তাদের স্বার্থবাহী কোনো নীতিগত ঘোষণা লাভ করেননি। বরঞ্চ, কৃষিক্ষেত্রে কোনো সমস্যা রয়েছে বলেই সরকার তার প্রতিক্রিয়ায় স্বীকার করছে না। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত রয়েছেন শিল্পপতিদের নিয়ে শীর্ষ সম্মেলন করার জন্য, কলকাতার নদী তীর সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে, দীঘায় সৈকত উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে। কিন্তু তিনি এরকম কোনো গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি যেখানে কৃষকরা আত্মহত্যা করেছেন। এতেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুখ্যমন্ত্রী মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণীর স্বপ্ন সার্থক করার বিষয়ে বেশি আগ্রহী কিন্তু গরিবের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী নন।

কৃষকদের দুর্দশার প্রতি সরকারের সম্পূর্ণ উদাসীনতা সফটকে আরও গভীর করে তুলছে। এই পরিস্থিতিতে সামনে একটাই উপায় রয়েছে। তা হলো কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন সংগ্রামে शामिल হওয়া। এ ধরনের সমাবেশ বাস্তবিক ঘটছে। ৪ঠা জানুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গ একটা ঐতিহাসিক কৃষক ধর্মঘট প্রত্যক্ষ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কৃষক বিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে। সমগ্র গ্রামাঞ্চল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কৃষকদের আন্দোলনে, যখন তারা জমিতে চাষ করার পরিবর্তে অবস্থান, মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করেন। এ ধরনের আরও অনেক কর্মসূচী হলো আজকের দিনের চাহিদা। আত্মহত্যার পথ গ্রহণ না করে কৃষকদেরকে সমবেত হতে হবে সংগঠিতভাবে সরকারের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামে, সকল অংশের সমর্থন অত্যন্ত

জরুরী। কৃষকদের মধ্যে যেন একাকিত্ব ও হতাশার বোধ না জন্মায়। রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষকে এই সংগ্রামে কৃষকদের সমর্থনে शामिल হতে হবে।

তথ্যসূত্র :

- ১ এই পরিচ্ছদে উল্লেখিত সমস্ত তথ্য কৃষি পরিসংখ্যান এক নজরে এবং ইকনমিক সার্ভে, বিভিন্ন ইস্যু থেকে গৃহীত।
- ২ কৃষি পরিসংখ্যান এক নজরে।
- ৩ “এমপ্লয়মেন্ট ইন ইন্ডিয়া : হোয়াট ডাস দ্য লেটেস্ট ডাটা শো ?” শুভনীল চৌধুরী, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, আগস্ট ৬, ২০১১
- ৪ বাজেট পরিসংখ্যান
- ৫ ২৮৬নং প্রশ্নের উত্তর, লোকসভা, ২৩-৮-১১
- ৬ খরিফ শস্যের মূল্যনীতি সম্পর্কে সি এ সি পি-র প্রতিবেদন, ২০১১-১২
- ৭ উপরিলিখিত অনুসারে
- ৮ ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট
- ৯ সমস্ত তথ্য www.nrega.nic/in থেকে সংগৃহীত
- ১০ মেকিং অ্যান্ড আনমেকিং অব তৃণমূল কংগ্রেস, দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, এপ্রিল ৩-১০, ২০০৪
- ১১ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচন, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, জুন ১৮ ২০১১